

RDF basiertes Routing in Ad-Hoc- Netzwerken

Kolloquium Bachelorarbeit
Muhammed Ali Geldi

Gliederung

1. Problemstellung & Zielsetzung
 2. Anforderungen
 3. Entwurf & Implementierung
 4. Testing
 5. Fazit
-

Problemstellung & Zielsetzung

Problemstellung & Zielsetzung

- ASAPJava: Framework für Entwicklung von Anwendungen, welche auf dezentralen Ad-Hoc-Netzwerken laufen sollen
- Engine für Datenaustausch auf solchen Netzwerken
- Problem: ASAPJava bietet bisher keine einfache Möglichkeit für das Routing von Nachrichten basierend auf Semantik an
- Kein Einstiegspunkt für Entwickler für die Entwicklung und Konfigurierung eines semantischen Routers

Problemstellung & Zielsetzung

- Wunsch: Nachrichten basierend auf der URI der Nachricht weiterleiten, oder nicht
- RDF: Resource Description Framework
 - RDF URI als URI der Nachricht in ASAP
 - Definition beliebiger semantischer Zusammenhänge
- Ziel: Erweiterung von ASAPJava, welche ein beliebiges semantisches Routing mittels RDF innerhalb von ASAP-Anwendungen ermöglicht

Anforderungen

Anforderungen

- Erweiterung des ASAPPeer: Peer mit Routing Funktionalitäten
 - Zuweisung eines RDF Modells
 - Einstellung des Routers: Whitelist oder Blacklist
 - Whitelist: Bei Match nur weiterleiten
 - Blacklist: Bei Match nicht weiterleiten
 - Konfigurierbarkeit des Matching-Algorithmus
- Interfaces für RDF Modelle und Matching-Algorithmen
- Implementierungen der RDF Modelle und Matching-Algorithmen
- Erweiterbarkeit
- Tests: Unit- und Integrationstests

Entwurf & Implementierung

Interface: RoutingASAPPeer

Interface: RDFModel

```
<<interface>> RDFModel
```

```
searchUsingQuery(queryTemplate : String, name : String) : boolean  
getModelResourcesAsList() : List<String>
```

Interface: RDFComparator

```
<<interface>> RDFComparator
```

```
compareWithRDFModel(uri : String, similarityValue : float, model : RDFModel) : boolean
```

RoutingASAPPeerFS

```
@Override
public void chunkReceived(String format, String senderE2E, String uri, int era,
    List < ASAPHop > asapHopList) throws IOException {
    boolean comparisonResult = this.rdfComparator.compareWithRDFModel(uri, similarityValue, this.rdfModel);
    if ((comparisonResult && !useWhitelist) || (!comparisonResult && useWhitelist)) {
        try {
            ASAPStorage asapStorage = getASAPStorage(format);
            asapStorage.getExistingIncomingStorage(senderE2E).getChunkStorage().dropChunks(era);
        } catch (ASAPException e) {
            e.printStackTrace();
        }
    }
}
```

Implementierung RDFModel: JenaRDFModel

- Jena: Java Framework für Semantic-Web Anwendungen
 - APIs zum Parsen und Verarbeiten von RDF
 - SPARQL API: Ermöglicht Abfragen von Daten in RDF Modellen
- RDF Modell Datei wird beim Erstellen der Klasse geparsed
- *Model*-Objekt ermöglicht Zugriff auf RDF Modell mit Java

Implementierung RDFModel: JenaRDFModel

```
<rdf:RDF
  xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
  xmlns:vcard="http://www.w3.org/2001/vcard-rdf/3.0#">
  <rdf:Description rdf:about="sn://Essen">
    <vcard:Other>Grillen</vcard:Other>
    <vcard:Other>Eis</vcard:Other>
    <vcard:Other>Fleisch</vcard:Other>
  </rdf:Description>
  <rdf:Description rdf:about="sn://Sportarten">
    <vcard:Other>Schwimmen</vcard:Other>
    <vcard:Other>Baseball</vcard:Other>
    <vcard:Other>Fussball</vcard:Other>
    <vcard:Other>Basketball</vcard:Other>
  </rdf:Description>
  <rdf:Description rdf:about="sn://Politik">
    <vcard:Other>SPD</vcard:Other>
    <vcard:Other>Gruene</vcard:Other>
  </rdf:Description>
</rdf:RDF>
```

Implementierung RDFModel: JenaRDFModel

- `getModelResourcesAsList():`
 - Iteriert über sämtliche Attribute (Subjekte, Objekte) des RDF Modells und packt sie in eine Liste
 - Vereinfacht vergleichen von Begriffen mit Modell
- `searchUsingQuery():`
 - Lädt eine „QueryTemplate“-Datei
 - Ersetzt Platzhalter im Template durch URI, nach der gesucht werden soll
 - Führt die im Template definierte Abfrage mit der Jena SPARQL API auf das RDF Modell aus
 - Ermöglicht Entwicklern beliebig komplexe Abfragen von RDF Modellen, die über ein eigenes Query-Template definiert werden können

Implementierung verschiedener RDFComparator

- Verwendung des „Method Template Pattern“
 - *compareWithRDFModel()* holt sich die Liste sämtlicher Attribute aus dem RDF Modell und führt einen Vergleich zwischen URI und jedem einzelnen Element der Liste aus
 - Methode für Vergleich (*compareAttributes()*) ist die Template-Methode, welche von den Unterklassen definiert wird

LiteralStringComparator

- Überprüft, ob beide Elemente gleich sind (*.equals()*-Methode der String Klasse)

LevenshteinDistanceComparator

- Berechnet die Ähnlichkeit der beiden Strings durch die Levenshtein-Distanz
- Wenn Ähnlichkeit \geq *similarityValue* -> *return true, sonst false*

SemanticComparator

- Nutzt DISCO – ein Java Framework zur Bestimmung von semantischen Ähnlichkeiten
 - „denseMatrix“-Datei beinhaltet Vektoren für die Berechnung der semantischen Ähnlichkeit
 - Ermöglicht es, externe semantische Daten für Vergleiche des eigenen RDF Modells zu nutzen
 - Offline Nutzung, nachdem die Vektor-Datei heruntergeladen wurde
 - Größe der Datei: 2,x GB → geeignet für mobile Geräte

SPARQLComparator

- Führt lediglich die *searchUsingQuery()* Methode des RDF Modells aus

Testing

Unit-Tests

- JUnit 5 als Testing Framework
- *chunkReceived()*:
 - Mocking des Comparator, RDFModel sowie ASAPStorage mittels Mockito, um externe Abhängigkeiten zu entfernen
 - Unit-Tests für alle möglichen Szenarien des Routing
- Stellen sicher, dass die Anwendung ohne Abhängigkeit von ASAP, dem Model oder dem Comparator im Kern funktioniert

Integrationstests

- Verschiedene Szenarien zum Testen des Routing
 - Single-Encounter: Zwei Peers haben einen Encounter
 - Multi-Encounter: Zwei Peers haben vier Encounter
 - Multihop: Multi-Encounter gefolgt von einem weiteren Encounter mit einem dritten Peer
 - Vor jedem Encounter schicken beide Peers jeweils eine neue Nachricht mit einer bestimmten URI ab
- Varianten der Tests:
 - Whitelist / Blacklist
 - Comparators
- Überprüfung der Chunks auf ASAP Ebene:
 - Kamen weiterzuleitende Nachrichten an?
 - Wurden nicht weiterzuleitende Nachrichten wirklich gelöscht?

Integrationstests - Beobachtungen

- Bugs in ASAPJava
 - Einige Nachrichten wurden beim Multi-Encounter nicht korrekt übertragen -> behoben in Version 0.7.1 von ASAPJava
 - Multihop: Es werden nicht alle Nachrichten korrekt an den dritten Peer weitergeleitet -> sollte in 0.7.2 behoben sein, dies führte aber zu einigen anderen fehlgeschlagenen Tests

Fazit & Ausblick

- Ziel erreicht: Erweiterung von ASAPJava, welche semantisches Routing mittels RDF ermöglicht
- Interfaces ermöglichen Implementierung von beliebig definierter Semantik
- Tests haben Fehler in ASAPJava aufgezeigt und zur Verbesserung des Projektes beigetragen
- In Zukunft sollten weitere Tests geschrieben werden, um ASAP noch zuverlässiger zu machen

Vielen Dank für
Ihre Aufmerksamkeit!

